

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120845>

UDK 42:494.3:379.8

РОЛЬ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ ЗАПАДА И ВОСТОКА

Рузиева Ситора Асроровна

*Самаркандский государственный университет,
Доцент кафедры английского и романо-германских языков*

Настоящая статья посвящается комплексному исследованию концепта «семья» в сопоставительном аспекте на материале трех языков: узбекского, русского и английского. В статье анализируются и выявляются сходства и различия в составляющих компонентах концепта «семья» в узбекских, английских пословицах.

Ключевые слова: *концепт «семья», этнический характер, ментальность, лингвокультура, языковая картина мира, национальная специфика, паремиологический фонд, личностные отношения.*

UDC 42:494.3:379

Ruzieva Sitora Asrorovna

Samarkand State University,

Docent of the Department of English and Romano-Germanic Languages

The article is devoted to the complex investigation of the concept “family” in comparative aspect on the material of three languages: Uzbek, Russian and English. The article analyzes and reveals similarities and differences in containing components of the concept “family” in Uzbek, Russian and English proverbs.

Key words: *concept “family”, ethnic character, mentality, lingual culture, lingual worls view, national specifics, paremiological fund, personal relations.*

Концепт «семья» является одной из основных категорий этического характера, определяющего духовные ценности какой-либо национальной культуры. Концепт «семья» представляет собой сложный, с одной стороны, но интересный, с другой стороны, объект исследования в сопоставительном аспекте. Этот концепт имеет свои слоты: ментальные, моральные, этические,

духовные и т.д., а «при сопоставлении формируется набор семантических признаков, совокупность которых образует «эталон сравнения» [2, с.21].

Изучение концепта «семья» является одним из наиболее важных неисчерпаемых источников социальной, национально-культурной информации о носителях определенного языка. На современном этапе развития науки этот аспект, несомненно, становится актуальным и объясняется необходимостью его изучения для глубинного понимания культуры определенной нации или этноса.

Новизна настоящей статьи заключается в сравнительно-сопоставительном анализе отражения концепта «семья» на материале трех языков: узбекского, английского и русского. Материалом исследования послужили пословицы (паремиологические единицы) сопоставляемых языков. Объектом исследования послужил лингвокультурный концепт «семья», выражаемый паремиологическими единицами узбекского, русского и английского языков. Предметом сравнительно-сопоставительного исследования становятся сходства и различия в описании концепта «семья» в узбекском, русском и английском языках.

Языковое отражение концепта «семья» может стать частью изучения языковой картины мира в узбекской, русской и английской лингвокультурах. Концепт «семья» представляет собой сложное духовно-этическое явление, которое по-разному выражается в разнотипных языках. Составляющие этого концепта иногда могут совпадать в разных языковых культурах. Нет ни одной лингвокультуры, в которой бы отсутствовал анализируемый концепт, поскольку он существует в любом обществе и определяет поведение человека в его личностных отношениях.

Важным высказыванием в лингвистическом анализе научного сознания является утверждение о том, что «каждый язык репрезентирует определенный способ концептуализации окружающего мира. При этом языковые значения образуют определенную систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» [1, с.322].

Каждый человек принадлежит определенному этносу, определенной нации. Это значит, что каждый человек как частица этноса, оставляет свой отпечаток в языковом сознании и коммуникативном поведении этого этноса. Языковое сознание же подразделяется на многочисленные фрагменты восприятия действительности, которые понимаются как концепты. Е.С. Кубрякова предлагает следующее определение концепта: «Концепт – оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания» [3, с.11].

Содержание концепта «семья» имеет многостороннюю функцию для исследования как этического, этнического и философского понятия. В семье закладываются основы нравственного воспитания человека, культурного развития, которые формируют в дальнейшем нормы его поведения, обогащают внутренний мир. Семья в значительной мере стимулирует его социальную и творческую активность, способствует формированию всесторонне развитой личности. Стабильность института семьи, его устойчивость являются гарантом успешного и всестороннего развития страны в целом. У каждой нации и народности есть семейные традиции и связанные с этим правовые отношения.

В ходе исследования концепта «семья» выяснилось, что паремиологический фонд всех трех анализируемых языков содержит общий пласт универсальных пословичных выражений, семантическая и синтаксическая структура которых полностью или частично совпадает:

A good wife makes a good husband

У хорошей жены и муж хорош

Xotin yaxshi — er yaxshi.

Например, русская пословица гласит :

Дите хоть и криво, а отцу-матери диво

Аналог на английском языке: Every mother thinks her own gosling a swan.

А в узбекском языке существует пословица, семантически подходящая к вышеуказанным: **Har kimniki oo‘ziga oy kurinar koo‘ziga**

Jack is as good as Jill.

A good wife makes a good husband.

Аналог на русском: У хорошей жены и мужу нет цены. За хорошей женой и муж пригож.

Аналог на узбекском: Yaxshi xotin yigit nomin ko‘tarar,

Yomon xotin yigit nomin yo‘qotar.

Yaxshi xotin yo‘q narsangni bor etar,

Yomon xotin keng uyingni tor etar.

Такого рода пословицы являются семантическими синонимами, имеющие общую семантическую структуру, но отличающиеся в плане выражения:

Like father, like son. Like mother, like daughter

Аналог на русском: Каково дерево, таков и клин. **Яблоко от яблони далеко не падает.**

Аналог на узбекском: Onasini koo‘rib, qizini ol

Существуют и паремии, не имеющие семантических эквивалентов в языках сравнения. Именно в этой группе выявляются те семантические признаки, которые и относятся к национальной специфике концепта «семья». Расхождения здесь касаются специфики семейных отношений в разных языковых культурах. На материале узбекских пословиц был выявлен компонент некой свободы, не имеющий аналогов в английском и русском языках. Так, в узбекском языке существует большое количество пословиц, призывающих к сплоченности и дружбе к семье, которая является святой и ради которой человек ничего не жалеет:

Qaynona qo‘lidan yog‘lik cho‘zma yegandan
Ona qo‘lidan quloq cho‘zma yegan yaxshi.

Qaynonaga tosh otsang, tosh olasan,
Qaynonaga osh bersang, osh olasan.

Qaynonam — qaynonam,
Qayin egachimdan qo‘rqaman.

Qaynota ham — ota, qaynona ham — ona.
Qizim senga aytaman,
Kelinim sen eshit.
Qozonda jiz-biz,
Ko‘rpada siz-biz.

Qora tutni qoqmang,
Nevarani boqmang.

Qorong‘ida qichqirsang,
Hamsoyang tovush berar.

Qudali xotin quyruq yer,
Erli xotin — kaltak.

Qudangdan qarz so‘rama.

Qudangdan qo‘y so‘rama,
Qo‘shningdan uy so‘rama.
Ro‘zg‘or, o‘ttiz ikki og‘zi bor.

Ro‘zg‘or — g‘or.

Ro‘zg‘ori kattaning tashvishi ham katta.

Ro‘zg‘orning nimasi yo‘q — bo‘zdan xaltasi.

Sarishtali uy — farishtali uy.

На материале английских и русских пословиц был выявлен компонент некой свободы, не имеющий аналогов в узбекском языке :

I don't know who my grandfather was. I am much more concerned to know what his grandson will be.

Я не знаю, кем был мой дед. Меня больше интересует кем будет его внук.

A brother is a friend provided by nature.

Брат это друг данный природой.

Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.

Счастье — это иметь большую, любящую, заботливую, дружную семью в другом городе.

В результате исследования концепта «семья» на материале паремиологических единиц трех указанных языков, мы пришли к выводу, что общими признаками для узбекского, русского и английского языков являются следующие:

1. Языковая единица отношения или знакомства присутствует во всех языках и раскрывается через семантические модули;
2. Паремиологический фонд трех анализируемых языков содержит общий универсальный пласт семантических понятий, таких как: уважение, любовь, ценность, благодетельность, родство, надежность и т.п.
3. Во всех анализируемых языках наблюдается призыв к семье, настоящей, верной и крепкой, которая спасет человека в затрудненном положении.

В процессе анализа пословиц узбекского, русского и английского языков были выявлены и отличительные черты. Так, в узбекской лингвокультуре очень широко представлен признак добродетельности, святости, иногда даже самопожертвования во имя семьи.

В результате выполненного исследования можно отметить, что концепт «семья» представляет собой характер коммуникативного поведения по отношению к близким, и наделяется специфическими чертами, характерными только для носителей данной языковой культуры. Одним из бесценных качеств всех языковых культур является трепетное отношение к семье и ее традициям и чувство гордости от принадлежности к своей фамилии. Дорожите и вы теплотой семейного очага и помните слова Авраама Линкольна: «Family is not an important thing. It's everything.»

Литература:

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. – Москва: Языки русской культуры, 1995. – 766 с.
2. Б. Саримсоков, М. Мадрахимова . Ўзбек халқ мақоллари . –Тошкент,1981.- 174 с.
3. Воркачев С. Г. Языковая личность и концепт как базовые категории лингвокультурологии // Ежегодные международные чтения памяти Н.С. Трубецкого 2000. – Москва, 2000. – С. 21-22.
4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка 4.Кубрякова Е. С. Языковое сознание и языковая картина мира // Филология и культура. Материалы 2-й междунар. конф. Ч. 3. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 1999. – С.6-13.
5. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика.- Минск, 2005.
- 6.Рахматуллаев Ш. У.Толковый фразеологический словарь узбекского языка. –Т ., 1978.